

LA DERIVA DEL POLO NORTE MAGNÉTICO Y LA ANOMALÍA DEL ATLÁNTICO SUR: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

Manuel DE LA PUENTE BASALLOTE

Alejandro José VALLHONRAT BLANCO

Introducción

L campo magnético terrestre es un fenómeno esencial para la vida en nuestro planeta. Actúa como un escudo de la radiación solar y los rayos cósmicos, al tiempo que permite la navegación de animales migratorios y de humanos.

Sin embargo, este sistema presenta dos anomalías notables: la primera es la del Atlántico Sur, un área donde el campo magnético es significativamente más débil, y la segunda es la deriva de la posición del polo norte magnético, que presenta un desplazamiento errático.

Este artículo abordará el origen del campo magnético terrestre y qué respuestas se obtienen para explicar las mencionadas anomalías.

Estos comportamientos erráticos del campo magnético terrestre afectan a la navegación marítima y, como se sugiere en este artículo, podría haber sido dicha navegación la que ha provocado estos cambios.

También se planteará una hipótesis para explicar las posibles causas de estas dos anomalías mediante la presentación de un nuevo modelo sobre el origen del campo magnético terrestre: la hipótesis Vallhonrat-De la Puente.

La teoría clásica de la formación del campo magnético terrestre

La teoría más generalizada sobre el origen del campo magnético terrestre sugiere que éste es consecuencia de las corrientes de magma que tienen lugar en el núcleo de la Tierra en un proceso conocido como geodinámico. Este mecanismo se basa en el movimiento de fluidos conductores que generan corrientes eléctricas y, en consecuencia, éstas crean un campo magnético.

Es importante saber que la Tierra está compuesta por varias capas:

- Corteza y manto: capas externas sólidas, responsables de los fenómenos tectónicos.
- Núcleo externo: una capa líquida compuesta principalmente por hierro y níquel. Su movimiento es fundamental para la generación del campo magnético.
- Núcleo interno: una esfera sólida, también de hierro y níquel, que actúa como un generador pasivo, influenciando los flujos en el núcleo externo.

Ilustración 1. Origen clásico del campo magnético.
(Fuente: Andrew Z. Colvin, CC BY-SA 4.0,
vía Wikimedia Commons)

En la segunda capa se produciría un fenómeno conocido como geodinamo: el núcleo externo está a muy alta temperatura y se encuentra en constante movimiento debido a los gradientes de temperatura y presión. El movimiento de metales líquidos genera corrientes eléctricas, y éstas campos magnéticos.

Para que estos movimientos del metal creen un campo magnético ordenado, deberían presentar unos movimientos ordenados. Aquí entra en acción una fuerza conocida como Coriolis, que tendería a organizar los flujos de convección en rollos alineados de norte a sur (ilustración 1). Al estar alineadas estas corrientes, ordenarían los campos magnéticos generados, creando un campo magnético terrestre. Por lo tanto, las corrientes de convección del magma ordenadas se comportarían como una geodinamo que dotaría a la Tierra de su campo magnético.

La Anomalía del Atlántico Sur explicada por el modelo magnético terrestre clásico

Una vez conocida la teoría clásica del origen del campo magnético, se puede presentar la primera anomalía, la llamada Anomalía del Atlántico Sur (AAS) o también conocida como «el agujero magnético terrestre». En esta región, que abarca gran parte de Sudamérica y del océano Atlántico Sur, la intensidad del campo magnético es significativamente menor que en otras partes del planeta.

La AAS es un área donde la radiación cósmica y solar puede penetrar con mayor facilidad en la atmósfera. Esto genera incertidumbres relacionadas con la tecnología, los seres vivos y el estudio del campo magnético global.

Ilustración 2. Intensidad del campo magnético. (Fuente: Christopher C. Finlay, Clemens Kloss, Nils Olsen, Magnus D. Hammer, Lars Tøffner-Clausen, Alexander Grayver & Alexey Kuvshinov, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)

La ilustración 2 muestra la intensidad del campo magnético terrestre en el año 2020, donde se aprecia la AAS, una reducción de intensidad en la zona del Atlántico Sur.

La causa exacta de la AAS se desconoce, pero se relaciona con la dinámica de la geodinamo del núcleo terrestre por alguna de estas tres causas o por una combinación de ellas:

- Asimetría en el núcleo externo: el flujo de metales líquidos en el núcleo externo es más caótico en esta región, lo que resulta en una disminución de la intensidad magnética.
- Interacciones con el manto: la composición del manto bajo Sudamérica, particularmente una estructura llamada la «Gran Provincia de Baja Velocidad de Cizalla Africana y Sudamericana», podría influir en la forma en que el núcleo genera el campo magnético en esa zona, ralentizándolo y debilitándolo.
- Evolución temporal: la AAS no es estática, y su intensidad y extensión han cambiado en las últimas décadas. Algunos modelos sugieren que podría ser un precursor de una inversión de polos.

La Anomalía del Atlántico Sur sigue siendo un área de interés activo en el campo de la investigación. Algunas iniciativas importantes incluyen:

- Misiones espaciales: la europea Swarm (lanzada en 2013) está monitoreando el campo magnético en detalle para comprender mejor las anomalías regionales y globales. Los telescopios espaciales, como el Hubble, ajustan sus operaciones cuando atraviesan la AAS para evitar daños.
- Monitoreo terrestre: observatorios magnéticos en todo el mundo recopilan datos continuos sobre la intensidad y dirección del campo magnético, proporcionando información clave para entender la evolución de la AAS.

La deriva del polo norte magnético explicada por el modelo magnético terrestre clásico

La segunda anomalía que presenta el campo magnético terrestre afecta al polo norte magnético. A diferencia del polo norte geográfico, que permanece fijo en el Ártico, éste está en constante movimiento debido a los procesos dinámicos en el núcleo externo de la Tierra.

En las últimas décadas, este movimiento se ha acelerado notablemente, generando preocupación entre científicos y navegantes (ilustración 3).

El polo norte magnético fue identificado por primera vez en 1831 por James Clark Ross en la península de Boothia, en Canadá. Desde entonces, los registros han mostrado que este punto no permanece estático. En el siglo xx, el polo magnético se movía a una velocidad promedio de 10-15 kilómetros por año. Sin embargo, a partir de la década de 1990 su velocidad comenzó a aumentar significativamente, alcanzando más de 50-60 kilómetros por año. Actualmente, el polo se encuentra migrando desde el norte de Canadá hacia Siberia. Este movimiento rápido está fuera de los patrones históricos registrados, lo que lo convierte en un foco de investigación activa.

El movimiento del polo norte magnético, según el modelo magnético clásico, es el resultado de procesos complejos que ocurren en el núcleo de la Tierra. Los cambios en estos patrones de flujo pueden alterar la configuración del campo magnético, desplazando los polos. El movimiento del polo magnético es parte de un patrón natural de cambios a largo plazo en el campo magnético terrestre. Sin embargo, el ritmo acelerado observado en las últimas décadas podría estar relacionado con eventos internos aún no completamente comprendidos. La AAS también podría estar vinculada al movimiento del polo norte magnético, y ambos fenómenos pudieran ser manifestaciones de procesos más complejos.

Ilustración 3. (Fuente: Cavit, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons)

Impacto de las anomalías del campo magnético en la navegación

La deriva del polo norte magnético tiene implicaciones significativas para la navegación marítima y para otros sistemas de transporte que dependen de las referencias magnéticas. Éstos son algunos de los efectos clave:

- Las cartas náuticas utilizan la declinación magnética —que es la diferencia angular entre el norte geográfico y el norte magnético— como una referencia esencial. A medida que el polo magnético se mueve, las declinaciones cambian y las cartas deben actualizarse regularmente para evitar errores de navegación.
- El Ártico se está volviendo más accesible debido al deshielo, lo que ha incrementado el interés en las rutas polares. Sin embargo, la navegación en esta región depende en gran medida de mapas magnéticos precisos. La rápida deriva del polo norte magnético añade una capa adicional de desafío.

- Muchos sistemas de navegación, incluidos los que dependen de brújulas y mapas magnéticos, utilizan el polo norte magnético como referencia. Es una herramienta crítica para la navegación y para los sistemas de posicionamiento global, lo que obliga a actualizarlo con mayor frecuencia.
- Los satélites que pasan sobre la AAS, al estar en una zona con campo magnético débil, experimentan una mayor exposición a partículas cargadas que provienen del Sol, lo que puede causar daños en sus sistemas electrónicos y reducir su vida útil.

Si esta situación empeora, ¿cómo sería la navegación con un norte magnético que no es fiable? ¿De qué sistemas de posicionamiento dependeríamos? Algo tan importante como la capacidad de orientación en el mar podría quedar mermada o incluso comprometida.

Para mitigar los efectos del movimiento del polo magnético en la navegación y en otras aplicaciones, se están tomando varias medidas, como el desarrollo de sistemas de navegación autónomos menos dependientes de referencias magnéticas. Por ejemplo, los sistemas inerciales y basados en satélites ofrecen alternativas para situaciones en que las brújulas magnéticas son menos fiables.

Modelos de la formación del campo magnético terrestre

Para considerar válido un modelo sobre el origen del campo magnético terrestre, éste debería dar respuesta a los siguientes puntos:

- Justificar su permanencia en el tiempo durante miles de años. No puede ser una suerte de hechos fortuitos.
- Justificar la posición actual del norte magnético y la desviación del eje respecto al de rotación.
- Justificar cuál es la fuente de energía que genera dicho campo magnético.

Aunque el modelo clásico intenta argumentar estas cuestiones, muchas incógnitas quedan aún por resolver, como, por ejemplo, los dos desajustes magnéticos expuestos: la AAS y la deriva del polo norte magnético.

Al no encontrar respuestas en la teoría clásica, los autores plantean a continuación una nueva hipótesis de formación del campo magnético terrestre, la cual sí aportaría posibles soluciones a estos fenómenos.

La hipótesis Vallhonrat-De la Puente

Esta hipótesis pretende dar respuestas, así como aportar las bases sobre las que buscar soluciones, a los dos problemas que derivan de los comportamientos erráticos del campo magnético terrestre. De este modo, plantea que el campo magnético no se genera por el movimiento del núcleo de la Tierra, sino por una corriente eléctrica situada en la superficie terrestre. A continuación, se explica cómo esta corriente eléctrica generaría el campo magnético terrestre.

El campo eléctrico terrestre (E)

En 2024 se descubrió la existencia de un campo eléctrico terrestre, y la hipótesis Vallhonrat-De la Puente sugiere que éste es generado por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra.

La ley de Lorentz, conocida como la regla de la mano derecha (ilustración 4), dice que cuando una carga eléctrica se mueve con una velocidad (V) a través de un campo magnético (B), aparece una fuerza eléctrica (F) perpendicular a estos dos.

Es decir, se generaría un desplazamiento de las cargas eléctricas por el material. Al estar dentro de un elemento conductor que no tiene salida (ilustración 5), las cargas eléctricas se acumularán en los extremos. Por lo tanto, se distribuirán a lo largo de la barra, quedando un gradiente de carga, comportándose igual que si estuviesen bajo un campo eléctrico.

El Sol genera un campo magnético cuyo eje es casi perpendicular al plano sobre el que orbitan los planetas en el sistema solar.

Debido a la velocidad de traslación (V) de la Tierra, ésta atraviesa perpendicularmente el campo magnético del Sol (B). Según la ley de Lorentz, aparecería

Ilustración 4. (Imagen modificada de *Right hand rule cross product.svg: Acdx derivative work*. MikeRun, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons)

Ilustración 5. (Imagen modificada de Chenhao Wang, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)

una fuerza que movería las cargas eléctricas perpendicularmente y, como se ha explicado, se comportaría como un campo eléctrico (E).

Por lo tanto, el campo eléctrico terrestre tendría una dirección Tierra-Sol y, como consecuencia, la concentración de electrones en la zona indicada con un círculo rojo sobre la ilustración 6, situado en la cara nocturna de la Tierra.

Ilustración 6. (Elaboración propia)

El campo magnético terrestre (B^*)

¿Y cómo podría generar este campo eléctrico (E) el campo magnético terrestre (B^*)?

El campo eléctrico (E) va a mantener siempre la dirección descrita. Por lo tanto, tenemos un campo eléctrico (E) —que rota una vez al año— y la Tierra —que lo hace una vez al día—. Esto es equivalente a decir que el campo eléctrico (E) rota sobre la Tierra una vez al día. El campo eléctrico terrestre sería capaz de desplazar una gran cantidad de cargas eléctricas negativas (electrones) que se concentrarían en la cara nocturna del planeta, en la zona indicada con un círculo rojo en la ilustración 6.

La hipótesis Vallhonrat-De la Puente plantea que los electrones se mantendrían siempre en la cara nocturna. Sin embargo, el planeta sí tiene un movimiento de rotación propio, la cara diurna y nocturna no es fija y va desplazándose, y por ello los electrones acompañan ese movimiento y dan una vuelta al planeta cada día. Debido a este movimiento de los electrones, se generaría una corriente eléctrica en la zona del ecuador.

Ilustración 7. Campo magnético inducido.
(Imagen modificada de Qniemiec,
CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons)

Ilustración 8. (Imagen modificada
de Tournesol, CC BY-SA 4.0,
vía Wikimedia Commons)

Una corriente eléctrica que circula en un material conductor, con forma circular, genera un campo magnético, al igual que ocurre en un electroimán (ilustración 7). Análogamente, en la Tierra el flujo de electrones descrito se comportaría como un electroimán, generando el campo magnético terrestre (ilustración 8).

Por tanto, esta hipótesis establece que la fuente de energía del campo magnético terrestre es su campo eléctrico terrestre, y la de éste es el movimiento de traslación.

Nota de nivel avanzado: por definición, si una corriente eléctrica circula en un sentido, en realidad implica que los electrones lo hacen en el sentido contrario. Para entender las ilustraciones 7 y 8 es necesario saber que las líneas rojas representan el movimiento natural de los electrones (E). Por tanto, para aplicar la ley de Lorentz la corriente eléctrica se representaría en dirección opuesta.

Nota de nivel avanzado: según los datos actuales, se invierte el campo magnético solar cada 11 años. Esto afectaría a la aplicación de la ley de Lorentz, ya que en un ciclo magnético los electrones se concentrarían en la cara nocturna, y en el siguiente ciclo, al estar el campo magnético invertido, éstos se situarían en la cara diurna. La hipótesis Vallhonrat-De la Puente seguiría siendo válida, ya que estén los electrones en la cara diurna o nocturna darían una vuelta al día desplazándose en la misma dirección.

La deriva del polo norte magnético explicada por la hipótesis Vallhonrat-De la Puente

Por la rotación de la Tierra, la nube de electrones (círculo naranja en la ilustración 9) se desplazaría para mantenerse en la cara nocturna. Por lo tanto,

Ilustración 9. (Imagen adaptada de PJs1011, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)

la ruta que describa será, en principio, de este a oeste y cerca del ecuador, aproximándose al trópico de Cáncer en enero y al de Capricornio en julio.

Recordemos que en un electroimán se puede predecir dónde se situará el polo norte magnético, que debería ser en la dirección perpendicular al plano descrito por el camino de la corriente eléctrica (ilustración 7).

La posición del polo norte magnético no es estática, ya que ha ido desplazándose con el paso de los años. Este fenómeno podría ser explicado si en la ruta descrita los electrones encontraran un continente en sequía con baja conductividad eléctrica del terreno: su ruta se vería afectada e intentarían buscar un camino alternativo que fuera mejor conductor eléctrico.

Estos cambios del flujo de electrones con el tiempo alterarían la posición del norte magnético, dándole al polo norte magnético su natural movimiento.

Ilustración 10. (Imagen adaptada de <https://www.ncei.noaa.gov/>, vía Wikimedia Commons)

En la ilustración 10 se pueden ver las líneas de intensidad de campo magnético en rojo, coincidiendo la señal de prohibido con el punto de mínimo

valor del campo magnético. Por tanto, el camino que tome la corriente eléctrica será importante para definir el polo norte magnético resultante. A principios del siglo XX, los electrones que cruzaban Sudamérica probablemente lo hicieran por las zonas indicadas en morado, repartiéndose el flujo de electrones entre Centroamérica y Sudamérica que, aunque no sean conductores perfectos, sí permitirían el paso de corriente eléctrica.

En consecuencia, si se modifica drásticamente este equilibrio con el efecto combinado de la apertura del canal de Panamá (mejora la conductividad eléctrica) y la sequía en Sudamérica (empeora dicha conductividad), los electrones encontrarían más fácilmente el camino del norte y describirían una nueva ruta. Es mucho más sencillo para la electricidad pasar por el canal de Panamá que cruzar Sudamérica por tierra seca.

Ilustración 11. (Imagen modificada de Tournesol, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)

En consecuencia, el campo magnético generado sería perpendicular a la nueva ruta, que ahora pasaría mucho más al norte, en su mayor parte por el canal de Panamá, por lo que el polo norte del electroimán terrestre se desplazaría a una posición más cercana a Siberia (ilustración 11).

El canal de Panamá se inauguró en 1914 para facilitar el tráfico marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico. Este paso es vital para la navegación y el transporte de mercancías y afecta a la economía mundial. Pero la apertura de este canal marítimo podría haber modificado la ruta natural de los electrones, que buscan siempre el paso más fácil.

La Tierra, al ser un planeta con gran cantidad de hierro en su corteza terrestre, tiene una gran capacidad para imantarse, y estas corrientes eléctricas han ido magnetizando con el tiempo la corteza terrestre, obteniendo el campo magnético estable actual.

De este modo, si el polo norte del campo magnético está situado en dirección perpendicular al camino descrito por la corriente eléctrica, un cambio en la ruta modificaría la posición del norte magnético. Sin embargo, las transformaciones generadas por la nueva ruta no serían instantáneas, sino que, como se ha explicado,

poco a poco se iría imantando la corteza terrestre del planeta con la nueva dirección hasta que el polo norte magnético alcanzara un nuevo punto de equilibrio.

Los efectos de la modificación en el flujo de electrones debida a la apertura del canal de Panamá y a la sequía de Sudamérica se empezaría a registrar años después; como se ve en la ilustración 12, el polo norte magnético comenzó a desplazarse hacia Siberia en los años posteriores.

Si seguimos la línea recta descrita por la deriva del polo norte magnético, nos acercamos al canal de Panamá (ilustración 13). Teniendo en cuenta que el punto del polo norte magnético se establece perpendicularmente a la trayectoria descrita por los electrones (ilustración 11), probablemente su hipotético punto objetivo se estableciera en algún lugar cercano a las coordenadas 84 N 110 E. Las coordenadas exactas son difíciles de predecir, ya que dependerían de diversos factores, por ejemplo de cómo evolucione la sequía en Sudamérica, ya que un terreno seco no conduce bien la electricidad.

Ilustración 12. (Fuente: Cavit, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons)

Ilustración 13. Prolongación de la deriva del polo norte magnético hasta el canal de Panamá. (Fuente: Google Earth)

La Anomalía del Atlántico Sur explicada por la hipótesis Vallhonrat-De la Puente

Este fenómeno, provocado por el cambio en la conductividad del terreno por la apertura del canal de Panamá y la sequía en Sudamérica, podría haber desviado el flujo de los electrones que cruzaban por tierra a través del continente.

Ilustración 14. (Imagen adaptada de <https://www.ncei.noaa.gov/>,
vía Wikimedia Commons)

Como se ha indicado, según esta hipótesis, el campo magnético terrestre se generaría por una corriente de electrones que se desplaza horizontalmente de este a oeste. Pero los electrones que llegan al este de Sudamérica se encontrarían un continente que sufre problemas de sequía. Al ser un terreno no conductor, les sería más fácil subir al norte y cruzar al océano Pacífico por el canal de Panamá y volver al sur por la costa de Perú (ilustración 14). Esta situación

generaría corrientes eléctricas verticales que, por la ley de Lorentz, producirían un campo magnético horizontal incompatible con el campo magnético vertical terrestre, por lo que se anularían parcialmente, generando pérdidas en el campo magnético local, es decir, provocando una AAS.

Ilustración 15. (Imagen adaptada de <https://www.ncei.noaa.gov/>,
vía Wikimedia Commons)

En el caso del canal de Suez, no se crearía un efecto similar a la AAS, ya que la corriente eléctrica encuentra paso por el norte y por el sur de África (ilustración 15), siguiendo los flujos naturales de los electrones de este a oeste.

Una nueva esperanza

En el caso de que no se tome ninguna acción, las anomalías magnéticas persistirán y, según la hipótesis Vallhonrat-De la Puente:

- La deriva del polo norte magnético, *a priori*, no supondría un problema, ya que debería estabilizarse cerca de la posición de equilibrio.
- La AAS seguiría aumentando y sí plantearía un problema al perder localmente la protección que brinda el campo magnético terrestre.

Esta nueva hipótesis del origen del campo magnético terrestre proporcionaría una posible solución con la que restaurar el funcionamiento del campo magnético terrestre. Si la hipótesis fuera correcta, se podría instalar un cable conductor para dar paso a los electrones que deben cruzar Sudamérica desde el océano Atlántico al Pacífico en:

- Conexión 1: de Buenos Aires a Antofagasta (o zonas cercanas).
- Conexión 2: de Curitiba a Arica (o zonas cercanas).

Al aplicar estas conexiones eléctricas entre océanos, en un plazo de décadas, deberían producirse dos fenómenos:

- a) La restauración del campo magnético local, desapareciendo la AAS.
- b) El polo norte magnético recuperaría su posición de equilibrio inicial o una posición cercana a la de principios del siglo xx.

Métodos para validar la hipótesis Vallhonrat-De la Puente

1. El polo norte magnético debería estabilizar su posición en su nuevo punto de equilibrio. Después, debería sólo realizar sus pequeñas modificaciones, como ha ocurrido históricamente, alrededor de este nuevo punto de equilibrio. Éste debería ser próximo a:
 - a) Si persisten las sequías en Sudamérica y hay lluvia en África, el nuevo punto de equilibrio estaría cerca de 84 N 110 E.
 - b) Si persisten las sequías en Sudamérica y no hay lluvias en África, el nuevo punto de equilibrio estaría cerca de 82 N 120 E.
2. Este fenómeno se podría replicar en un laboratorio, imitando el movimiento de traslación y rotación con una esfera conductora que se mueve perpendicularmente a un campo magnético.

Plantear ideas diferentes, estudiar las medidas a tomar e intentar restaurar el campo magnético nos afecta y es responsabilidad de todos. Como se ha visto, la solución propuesta afectaría a varios países. ¿Serán éstos capaces de unirse para estudiar e intentar reparar el campo magnético de nuestro planeta?

Un tesoro escondido

De esta misma hipótesis se podría deducir otro fenómeno natural asociado, que se explicará en una segunda parte por motivos de extensión y complejidad.

Se anima al lector a que identifique qué otro fenómeno natural estaría relacionado y, de encontrarlo, a que tenga la oportunidad de disfrutar resolviendo su proceso de formación.

Conclusiones

El campo magnético terrestre es uno de los fenómenos más importantes y complejos de nuestro planeta. Anomalías como la del Atlántico Sur nos recuerdan que este escudo no es uniforme ni estático. Asimismo, la investigación en este campo no sólo es crucial para la ciencia, sino también para proteger las tecnologías modernas y comprender mejor nuestro planeta y su futuro.

El movimiento acelerado del polo norte magnético es un recordatorio de la naturaleza dinámica de la Tierra. Aunque los sistemas modernos han reducido la dependencia exclusiva de las brújulas magnéticas, este fenómeno sigue planteando desafíos para la navegación, la tecnología y para la comprensión de los efectos naturales de la Tierra. A medida que la ciencia avanza, será crucial mejorar nuestras capacidades predictivas y adaptativas para enfrentar las implicaciones de esta fascinante pero compleja dinámica planetaria.

La hipótesis Vallhonrat-De la Puente sugiere una explicación sobre la formación del campo magnético terrestre que da respuesta a las causas de las anomalías magnéticas. Se basa en la ley de Lorentz, por la que se produciría el desplazamiento de cargas eléctricas por las capas exteriores de la Tierra (el mar sería el camino más fácil), dando vueltas a nuestro planeta principalmente cerca del ecuador, consiguiendo una vuelta completa al día. Como se ha visto, estas cargas eléctricas serían las que, como un electroimán, inducirían el campo magnético de la Tierra.

Este fenómeno haría que el mar se comportara como un electroimán a escala planetaria, que imantaría los metales de la corteza terrestre, dotándola así de un campo magnético estable.

Desde este nuevo modelo de campo magnético terrestre se podría dar explicación a la AAS y al desplazamiento del polo norte magnético; por tanto, si esta hipótesis resultase válida, se podrían diseñar soluciones para restaurar las dos anomalías magnéticas.

Patrullero *Atalaya* (P-74) en el dique de la Campana de Ferrol.
(Foto: José Luis Porto Romalde)

